

МАРГИНАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Джураев Джамшед Рахматиллоевич

Декан факультета Истории и юриспруденции

Бухарского государственного университета

социолог, и.о. доцента кафедры

«Психологии и социологии»

Jamshid-j-r@buxdu.uz

jurajamshid@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7563712>

ARTICLE INFO

Received: 14th January 2023

Accepted: 23th January 2023

Online: 24th January 2023

KEY WORDS

Маргинальность, норма,
маргинализация,
маргинальный статус,
социальная дифференциация
общества, иерархия
престижа, социальная
принадлежность,
социальная группа,
социальная среда,
маргинальная позиция.

ABSTRACT

В данной статье проанализированы процессы маргинализации молодежи в социальной структуре и процессы появления маргинальных слоёв и статусов. Автор описывает и обосновывает состояние маргинального статуса в социальной структуре современного общества.

ВВЕДЕНИЕ

Современные требования любого общества зависят от того, каким потенциалом обладает его молодежь и как он реализуется в условиях глобализации. Социально-трансформационные изменения в Мире изменили облик современной молодежи и, как прежде, на образцы, идеалы, ценности и установки старших поколений

Изменения в нашем обществе вызывают важную социально-культурную проблему, связанную с трансформацией положения многих групп социально активного населения. Она особенно остра для работников с достаточно высоким социально-профессиональным статусом, приобретенным еще до начала реформ. На сегодня, эти слои (если хорошо адаптированы) вынуждены искать новые направления, что крайне трудно в кардинально изменившейся ситуации. Существенность решения вопросов повышает и то, что в условиях постарения рабочей силы целесообразна стратегия оптимального "вписывания" соответствующих групп в новую социально-экономическую ситуацию.

Как отмечает Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своём послании Парламенту и народу Узбекистана 20 декабря 2022 года, что государство вступает в новый этап своего развития. Огромные изменения происходят во всех сферах нашей жизни. Также, Президент отметил, что завершающийся 2022 год был очень сложным,

нам пришлось пережить немало испытаний. Обретенный за этот период опыт наглядно подтверждает одну истину: лишь упорным и самоотверженным трудом можно добиться прогресса.

«Мы не допустим никаких проявлений радикализма в нашем обществе, негативного воздействия на сознание нашей молодежи чуждых деструктивных идей, использования религии в политических целях, утверждения невежества вместо просвещения. Для этого не только ответственные организации, а все вместе мы должны вести в семье, махалле и образовательных учреждениях эффективную работу, направленную на то, чтобы донести до населения гуманистическую суть нашей священной религии и воспитывать молодежь в духе национальных и общечеловеческих ценностей»¹.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Одно из направлений исследования данной проблемы определяется разработкой социологических подходов на основе культурной трансформации маргинальности применительно к ситуации нашего общества.

Цель исследования - выявление причин пространственно-функционального подхода к маргинальности в социологической практики и оценка тех возможностей, которые предоставляет методологию для анализа современных явлений.

Во-первых, акцентированы социально важные аспекты маргинальности, иными словами, маргинальность в социологическом смысле слова (психологические и культурологические аспекты анализируются лишь косвенно). Во-вторых, после классификации подходов к маргинальности в статье, исследовательское внимание сосредотачивается на одном из подходов – культурной трансформации маргиналов в обществе.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Новая эпоха характеризуется усложнением и многозначностью. Появляются не только новые проблемы, но и новые возможности с модернизационными изменениями начала нового тысячелетия.

Рост свободы, открытости социокультурной сферы, возможности более беспрепятственной социализации и инкультурации подрастающего поколения, интериоризации новых ценностей, образа жизни, моделей поведения дополняется трудностями, связанными с уменьшением социальной и личной безопасности, социальной дифференциацией общества, с коррупцией и преступностью, с конфликтами между обществом и личностью в современном мире.

Происходящие политические, экономические, технологические, социальные и другие перемены, на протяжении предыдущего столетия обусловили большую «открытость» цивилизаций, высокую коммуникативность. Высокие темпы глобализации привели к размыванию общественных политических и культурных границ. Все это явилось мотивом массового появления новой маргинальной личности, находящейся между двух культур и не принадлежащей полностью ни одной из них. В современном мире

¹ https://uza.uz/ru/posts/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyoeva-oliy-mazhlisu-i-narodu-uzbekistana_437289

каждый человек близок к состоянию маргинальности, пограничности и периферийности.

Как показывает анализ прикладных социологических исследований, что для позитивной адаптации к рыночной социокультурной системе требуется высокое качество человеческого капитала, личность, склонная к инновации, творческой интерпретации в выработке адаптационных моделей поведения, акцентирующая индивидуальные способы достижения успеха. Большой интерес вызывают пути развития национальных культур в условиях модернизации. Актуальным представляется соотнесения модернизационных процессов с национальной культурной традицией, ценностями, также процессы идентификации.

В современной науке социологами и психологами актуально является изучения тех изменений, которые происходят с человеком, личностью обретающим свою идентичность между двух и более культурных окружений и способным внести черты обновления в деловых отношениях.

Маргинальность – это одна из характеристик состояния социальной структуры любого развивающегося общества. Маргинальность служит обычно для обозначения сравнительно устойчивых общественных явлений, появляющихся на границе взаимодействия различных цивилизаций, социальных общностей, страты, в результате чего определенная часть социальных субъектов оказывается за их пределами. В основном имеются в виду маргинальные люди, окраинные социальные группы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Впервые понятие маргинальности в научный оборот ввел Роберт Парк - американский социолог, один из основателей чикагской школы. Он употребил его в своем эссе «Человеческая миграция и маргинальный человек»², посвященному изучению процессов в среде иммигрантов. Результатом его поездки по Азии, на Гавайи и в Южную Африку в 1933 году стали размышления о процессе выхода рас и народов из различного рода изоляции - географической, экономической, культурной. У Р.Парка понятие маргинальность (от лат. *margo* - край, граница, предел) означало положение индивидов, находящихся на границе двух различных, конфликтующих между собой культур, и служило для изучения последствий неадаптированности мигрантов, особенности положения мулатов и других «культурных гибридов». Созданная Р.Парком «классическая» социально-экологическая теория характеризует общество как организм и «глубоко биологический феномен», который помимо социального (культурного) уровня имеет, так называемый, биотический, лежащий в основе всего социального развития. Р.Парк считает, что социальные изменения основаны на глубинных, биотических изменениях и связаны сначала с физической, а затем с социальной мобильностью.

Прежде всего, в соответствии с «историей» исследований маргинальности, обратимся к подходу, рассматривающему маргинальный статус как позицию, фиксирующую двойственность положения индивида или группы в ситуации выбора идентификации.

² Парк Р. Человеческая миграция и маргинальный человек. - Чикаго, 1928. - 881 - 893

Эту двойственность определяет принадлежность к двум или более группам, занимающим неравное положение в иерархии престижа (господствующая и подчиненная культуры, мейнстримная культура и субкультура, стигматизированная и референтная группы и т.п.). Примеры таких ситуаций в ракурсе этнокультурного конфликта достаточно детально анализировались американскими исследователями.

Так, при исследовании положения молодых индейцев в резервации под маргинальным статусом понималась «позиция, в которой индивид был подвержен влиянию сил, побуждающих его идентифицировать себя как с доминирующей, так и с подчиненной группами». При этом исследовалась ситуация, когда индивид в равной степени относит себя к обеим группам, степень маргинальности понималась в зависимости от обоснованности притязаний и имеющихся ресурсов для такого отнесения, от позиций относительно последнего самих групп, а также от личностных качеств. Разные исследователи по-разному оценивали характерный тип маргинальности либо как длительное «равновесие», «балансирование» между группами, либо как протест при невозможности разрешить культурный конфликт.

В истории и социологии накопления знаний о феномене маргинальности условно можно выделить научные школы США (рассматривающие маргинальность в аспекте миграционных или иммиграционных процессов, а также с точки зрения социальной психологии), Западной Европы (основной акцент - на роли маргинальности в политических процессах, экономической конъюнктуре переходного периода) и России (включая и советский период), где данный феномен анализировался с точки зрения экономической, правовой, социально-политической, экзистенциальной.

Первоначально изучение маргинальности осуществлялось американской социологией, культурологией и социальной психологией³ (Г. Дики-Кларк, Р. Мертон, Р. Парк, Э. Стоунквист, Т. Хьюз, Т. Шибутани), затем оно получило развитие в западноевропейских трудах Ж. Леви-Стрэнже, Д. Манчини, К. Рабана, А. Фаржа. Из западноевропейских исследований последних 10-15 лет выделим работы Ч. Велена, Д. Гели, Д. Маршалла, Р. Минси.

Таким образом, американские исследователи обратили внимание на то, что в состоянии маргиналов находится значительная и довольно активная часть американского общества. Маргинальная ситуация всегда исключительно напряжена, а на практике реализуется крайне неоднозначно.

Кроме того, исследования американских ученых представляют маргинальность в следующих аспектах: маргинальность как специфичный случай референтной группы, природа маргинального человека, маргинальный статус, а также изучения степени интенсивности проявления маргинальности как состояния индивида (например, Дж. Манчини использовал для этого понятия сущностной и процессуальной маргинальности).

В европейской науке существенное внимание уделяется характеристике роли маргинальности в политических процессах, экономической конъюнктуре переходного периода. В западноевропейской общественной науке доминирует изучение самих

³ Gallie D. Are unemployed an underclass? // Sociology. - 1994. - № 3; Mincy R. The underclass: concept, controversy and evidence // Confronting poverty: Prescription for change. - L., 1994 ; 4

условий и социальных причин маргинальности. Отдельно акцентируется структурная маргинальность, которая относится к части населения, лишенной гражданских прав, и чье отсутствие доступа к средствам производства и основной системе распределения приводит к бедности. Некоторые истоки европейской традиции в понимании структурной маргинальности прослеживаются в марксизме. Термин «маргинальность» еще не употребляется, тем не менее, описание социального пауперизма вполне ему созвучно. А. Фарж акцентирует внимание на проблеме маргинализации политического сознания. В. Хинрикс определяет маргинальность в рамках социальной структуры. Категория людей, которые находятся в маргинальном положении, обозначается как окраинная группа, социально презираемые слои, или социальное дно, а после воссоединения Западной и Восточной Германии исследователи обратились к новым маргинальным группам, появившимся на рынке труда в результате этого сложного политического процесса. К. Фреске, исследовав социальную маргинализацию в современной Польше, подчеркивает ее многоуровневый характер на рынке труда и в качестве причины возникновения обозначает ослабление социального контроля за соблюдением принципа взаимности.

Таким образом, в европейской традиции исследование маргинальности, своеобразие подходов и понимания ее сущности во многом определяются спецификой конкретной социальной действительности и тех форм, которые данное явление в ней приобретает. В настоящее время эта концепция еще находится в стадии развития.

Условно сравнивая американский и европейский подходы, можно констатировать, что в первом случае феномен маргинальности предстает, скорее, как безоценочное понятие, характеризующее человека, а во втором – появляется некоторая отрицательная модальность в социально-психологическом портрете маргинала.

Следует подчеркнуть проблему, которая каждый раз решалась в исследованиях такого направления. Она состоит в различии между набором психологических черт, определяющим «комплекс маргинального человека», и объективной позицией в социальной структуре.

Во-вторых, ситуация относительной политической стабильности также не свободна от маргинальных проблем. Миграционные процессы, расширение культурных связей, доступность самой разной информации для различных общественных слоев многих государств и народов нередко приводят к феномену маргинального человека как личности на рубеже культур. В сознании такой личности тесно переплетаются элементы двух и более культур, элементы, нередко несовместимые, противоречащие друг другу и вызывающие в сознании личности болезненное чувство раздвоенности, неоднозначности своей культуры, социальной и этнической принадлежности. Это порождает как субъективные проблемы, внутренний разлад, сложности с необходимой для душевного равновесия этнокультурной и социальной идентификацией, так и проблемы взаимодействия с другими индивидами, группами, социальными институтами. Этническая, социальная принадлежность, культурно-мировоззренческие установки влияют как на поведение личности в конкретной ситуации, так и на весь ее жизненный путь. Двойственность, неконкретность может быть причиной, в лучшем случае, недоумения и осторожности со стороны общества по отношению к такой

личности, в худшем случае - жестокого гонения против нее. Личностей, оказавшихся на границе двух или более культур, идеологических систем или социальных классов в определенные исторические моменты развития человеческого общества становится угрожающе много.

Также, как отмечает российские исследователи, «Всестороннее изучение маргинальности как многослойного социокультурного и социально-психологического явления становится насущным и современным в преобразующихся обществах, где в результате проведения политических, экономических, социальных и культурных реформ распадаются все, в прошлом стабильные общественные структуры, система социальных отношений и их элементы: социальные институты, социальные группы и индивиды оказываются в пограничном, промежуточном, переходном состоянии. Разрушение социокультурных, идеологических, политических и экономических основ жизни, полное безвластие, неопределенность и неизвестность создают благоприятную почву для возникновения явления массовой маргинализации. В определенном смысле маргинальность становится одной из основных характеристик преобразующегося общества».

Трудно представить себе какой-либо социум вне явлений маргинальности, маргинальных групп и маргинальных личностей, вне маргинальных социальных ролей, маргинального сознания и поведения. В каждом обществе носителями маргинальных качеств выступают индивиды, социальные и этнические группы и социальные слои. Говоря иными словами, маргинальность – это социокультурное и социально-психологическое явление, постоянно и неразрывно сопутствующее всевозможным историческим обществам, различным видам социализации.

В литературе мы встречаем разные определения маргинальности. Например, согласно русскому социологу И.Поповой, маргинальность – есть состояние групп и индивидов в таких условиях, которые под влиянием внешних факторов, связанных с социально-экономическими и социокультурными преобразованиями в обществе, вынуждают людей менять свое социальное положение и приводят к существенным изменениям или потере прежнего статуса, а также социальных связей, социальной среды, системы ценностей.

Согласно мнению политолога и психолога О.Ольшанского, часто понятие маргинальности означает общность черт мышления и поведения тех представителей социальных подгрупп, которые по тем или иным обстоятельствам не в состоянии интегрироваться в референтные общности.

Выделяются три измерения процесса маргинализации:

- экономическое — маргинализация как "относительная депривация", отстранение от деятельности и потребления;
- политическое — поражение в гражданских/политических правах (de facto или de jure), лишение права выборов; отстранение от участия в обычной политической деятельности и от доступа к формальному политическому влиянию;

- социальное — маргинализация как потеря общественного престижа: деклассирование, стигматизация ("Verachtung") и т.п. маргинальных групп⁴.

Итак, краткий анализ основных направлений изучения маргинальности в европейской социологии показывает, что она описывается главным образом как структурная (социальная). Включая каждый раз в свое содержание специфику и своеобразие определенных социальных условий, в концепции маргинальности в европейской социологической традиции отразились некоторые общие черты:

- определенная стабильность и преемственность в развитии социальной структуры, в которой кризисные явления и структурные перестройки, связанные с научно-технической революцией, приводят лишь к количественным и качественным изменениям "окраинных" (по отношению к основному обществу) социальных групп;
- достаточно четко определяемый состав этих групп, которые являются объектом официального контроля институтов социальной поддержки.

В настоящее время концепция маргинальности находится в стадии дальнейшего развития. В качестве примера можно привести уже цитированную здесь работу Дж. Б. Манчини. Она обобщает и, отчасти, синтезирует различные теоретические подходы и позиции.

Прежде всего, один из основных выводов сводится к следующему: концепция маргинальности перестала существовать как унитарная, в ней выделились три направления, три типа: культурная, структурная и маргинальность социальной роли.

Культурная маргинальность — в ее классическом определении относится к процессам кросс-культурных контактов и ассимиляции. В основе этого типа маргинальности — взаимоотношения систем ценностей двух культур, в которых участвует индивид, результатом которых становится двусмысленность, неопределенность статуса и роли. Классические описания культурной маргинальности дали Стоунквист и Парк (как уже упоминалось ранее).

Маргинальность социальной роли — маргинальность этого типа возникает в следующих случаях: в случае неудачи при попытке отнесения к позитивной референтной группе; нахождение в роли, которая лежит между двумя рядом расположенными ролями; членство в группах, определяемых как маргинальные (некоторые профессиональные группы); к этому же типу относят и те социальные группы, которые полностью вне основного течения социальной организации (например, цыгане, бездомные и т.д.)

Структурная маргинальность — относится к политическому, социальному и экономическому бессилию некоторых лишенных избирательных прав и/или поставленных в невыгодное положение сегментов внутри общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, не случайно понятие «маргинальная личность» некоторые исследователи считают «социологической фикцией». А часть исследователей считает, что «маргинальность» – это такое общее понятие, которое, включая в себя все, ничего не исключает, а значит, его необходимо использовать с осторожностью и только после

⁴ Raban C. Marginalisierung und Wohlfahrtsstaat — von der theorie zur Praxis // Marginalisierung im Sozialstaat: Beitr. aus Grossbritannien u. der Bundesrep. S. 9.

того, как будут установлены его параметры. В современной социологической литературе выделяются два подхода к изучению маргинальности: в первом случае явление маргинальности понимается как состояние социальных групп и индивидов в процессе структурных преобразований в обществе (изменение социальных статусов, когда группа или индивид оказывается на границе двух групп или структур); во втором случае маргинальность понимается как характеристика социальных групп, находящихся на периферии.

Некоторые исследователи считают маргинальность источником политического экстремизма, радикализма. Если социологический аспект маргинальности изучен сравнительно хорошо, то мы не можем сказать этого о ее философском аспекте, поскольку философская теория маргинальности пока находится в стадии выработки. Начиная со второй половины 20-го века, в философии формируется постмодернистское направление, которое занимает сознательную маргинальную позицию, противопоставляясь тем самым господствующему дискурсу классической философии. Постмодернисты вводят понятия маргинального субъекта, маргинального сознания, маргинального пространства, маргинального бытия. В роли маргинального субъекта выступают безумец, маг, искусствовед, гомосексуалист, шизофреник, которые последовательно обесценивают систему, логику, религию, мораль, здравый смысл, то есть все то, что может выступать инструментом подавления.

References:

1. Парк Р. Человеческая миграция и маргинальный человек. - Чикаго, 1928. - 881 - 893
2. Парк Р. Культурный конфликт и маргинальный человек // Социальные и гуманитарные науки. Социология. - 1998. - №2. - С. 172-175;
3. Стоунквист Э. Маргинальный человек. Исследование личности и культурного конфликта // Современная зарубежная этнопсихология. Реф. сб. - М.: Наука, 1979. - С. 90-112.;
4. Шибутани Т. Социальная психология / Пер. с англ. В.Б. Ольшанского. - Ростов н/Д.: Феникс, 1999. - 544 с.
5. Ж.Р. ЖУРАЕВ. (2022). Социологическая и философская интерпретация понятия «информация». CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(5), 59-64. Retrieved from
6. URL:<https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/294>
7. Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия техн. развития / Пер. с нем. - М.: Республика, 1997. - 240 с.;
8. Медведева С. В., Хинрикс В. Маргинальные социальные группы на восточноевропейском рынке труда // Общественные науки за рубежом. Социология. - 1992. - №2 - С. 77-79.;
9. Джураев Дж. Социологическая интерпретация понятия «информация». JOURNAL OF SOCIAL STUDIES P/ 48-54
10. URL:<https://journals.uz/wp-content/uploads/2018/07/social/social-48-54.pdf>
11. Raban C. Marginalisierung und Wohlfahrtsstaat — von der theorie zur Praxis // Marginalisierung im Sozialstaat: Beitr. aus Grossbritannien u. der Bundesrep. S. 9

12. https://uza.uz/ru/posts/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyoeva-oliy-mazhlisu-i-narodu-uzbekistana_437289